

УДК 634.1

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ СЕЛЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ САДОВОДСТВА И ВНЕДРЕНИЕ ИХ В АПК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Т. Н. Слепнева

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН

Представлена информация о достижениях Свердловской селекционной станции садоводства и внедрении сортов плодово-ягодных культур в АПК Челябинской области.

Ключевые слова: селекция, сорт, Уральский регион, плодовые и ягодные культуры.

На Свердловской селекционной станции садоводства — структурном подразделении Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук селекция по плодовым и ягодным культурам ведётся с 1935 г. На основе созданных генетических коллекций и гибридного фонда создано более трёхсот сортов [1]. В текущий момент в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию по РФ, зарегистрировано 86 сортов плодовых и ягодных культур селекции станции, из них 36 сортов районированы и допущены к использованию по Уральскому (9) региону. Интродукция и сортоизучение новых сортов плодовых и ягодных культур, где имеется естественный провокационный фон для отбора пластичных сортов для массового возделывания, является заслугой государственных сортоиспытательных участков. Огромный вклад по сортоизучению и районированию плодовых и ягодных культур селекции станции внёс Челябинский государственный плодово-ягодный сортоиспытательный участок под руководством Ольги Алексеевны Волчанской, длительное время располагавшийся в п. Саргазы Сосновского района Челябинской области [2]. С 2009 г. госсортоучасток был перенесён в Красноармейский район Челябинской области на базе ООО «НПО «Сад и огород»» («Сады России»).

Из семечковых плодовых культур яблоня получила наибольшее распространение. За годы испытаний были районированы: Анис Сверд-

ловский (патент № 1946 28.07.2003), Горнист (патент № 3296 16.11.2006), Папиroyантарное (патент № 1776 25.02.2003), Исетское позднее, Персиянка, Серебряное копытце, Свердловчанин (патент № 9924 14.11.2018), Уралец. Были районированы также свердловские сорта груши — Бережёная (патент № 1945 28.07.2003), Свердловчанка, Пермьячка (патент № 9373 06.12.2017). Данные сорта внедрены в товарное производство в многолетних насаждениях КФХ Филиппова А. А. («Григорьевские сады»), Каслинский район. Пользуется спросом у ландшафтных архитекторов и дизайнеров яблоня декоративная: Алая плакучая, Газонная, Плакучая.

Плодовые косточковые культуры широко представлены сортами вишни степной: Вита (патент № 7447 23.07.2014), Гномик, Изобильная, Мечта Зауралья, Ожерелье, Пламенная, Свердловчанка, Уральская рубиновая, Щедрая. Появились первые сорта с высокими вкусовыми качествами вишни песчаной. Сортоизучение на госсортоучастке прошли сорта: Кармен, Северянка (№ 10628 04.09.2019), Чёрный лебедь (№ 10627 04.09.2019), Эстафета. В Челябинской области были районированы сорта сливы китайской селекции станции: Пионерка, Содружество, Уральские зори (№ 11611 23.04. 2021), Доминика (№ 12693 11.05.2023), Эвридика (№ 12692 11.05.2023).

Из ягодных культур районированы — смородина чёрная: Аккорд и Василиса, малина Высокая, земляника Орлец. Многие сорта внедрены и в питомниках Челябинской области: ООО «НПО «Сад и огород», ИП Кухтурский А. А.

Список источников

1. Макаренко С. А., Савин Е. З., Ильин В. С. и др. Помология Урала: сорта плодовых, ягодных культур и винограда. М. : Наука, 2022. 506 с.
2. Васильев А. А., Гасымов Ф. М., Глаз Н. В. Сортимент чёрной смородины для Южного Урала // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2020. Т. 181, № 4. С. 200–204.